

**STRATEGI OPTIMALISASI AKSES LAYANAN PENGOBATAN DAN DISTRIBUSI
ANTIBIOTIK DI TENGAH KETERBATASAN REGULASI: PENDEKATAN
EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI MEDICTECH UNTUK PEMBERDAYAAN
TENAGA MEDIS**

*Disertasi: Inovasi Teknologi Medis dengan dukungan AI
dibuat oleh : Eko Setiaji, VDP (2024)*

PT.INNOVIEW INDO TECH

Penulis: Eko Setiaji, VDP

(Visionary Data Processing) with AI

089-5600-394-345

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga disertasi berjudul **STRATEGI OPTIMALISASI AKSES LAYANAN PENGOBATAN DAN DISTRIBUSI ANTIBIOTIK DI TENGAH KETERBATASAN REGULASI: PENDEKATAN EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI MEDICTECH UNTUK PEMBERDAYAAN TENAGA MEDIS** dapat diselesaikan. Disertasi ini bertujuan memperkenalkan inovasi AI di bidang medis, yang diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan bekerja di daerah terpencil.

Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami dampak teknologi ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan pelayanan kesehatan. Penulis berterima kasih kepada:

1. Rekan-rekan di PT Innoview Indo Tech, atas dukungan teknis dan moral.
2. Keluarga, atas doa dan semangat yang tak ternilai.

Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan teknologi medis dan menjadi acuan untuk inovasi lebih lanjut. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Eko Setiaji, VDP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
2.2.Rumusan Masalah.....	1
3.3.Tujuan Penelitian.....	1
3.4.Manfaat Penelitian.....	2
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	3
2.1 Teori Akses Layanan Kesehatan.....	3
2.2 Perbedaan Regulasi Distribusi Obat di Indonesia.....	3
2.3 Pengobatan Mandiri (Self-Medication).....	3
2.4 Teknologi MedTech dalam Layanan Kesehatan.....	3
2.5 Nilai Ekonomi untuk Tenaga Medis.....	3
BAB III METODE PENELITIAN.....	4
3.1 Pendekatan Penelitian.....	4
3.2 Lokasi Penelitian.....	4
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	4
3.4 Teknik Analisis Data.....	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	5
4.1 Analisis Perbedaan Regulasi Distribusi Antibiotik.....	5
4.2 Peluang Ekonomi bagi Tenaga Medis.....	5
4.3 Peran Teknologi MedTech Pengobatan Mandiri.....	5
4.4 Rekomendasi Pemberdayaan Tenaga Medis.....	5
4.5 Keterbatasan Layanan Kesehatan.....	5
4.6 Dampak Terhadap Tenaga Medis dan Masyarakat.....	6
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	7
5.1 Kesimpulan.....	7
5.2 Rekomendasi.....	7
5.2 Rekomendasi terkait Akses Layanan Kesehatan.....	7

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan akses terhadap layanan pengobatan dan distribusi obat, khususnya antibiotik, telah menjadi isu penting di berbagai kota di Indonesia. Regulasi yang berbeda terkait pembelian antibiotik menyebabkan perbedaan dalam akses dan distribusi obat tersebut. Di beberapa kota, masyarakat bisa mendapatkan antibiotik secara longgar baik melalui apotek fisik maupun pembelian online. Namun, di kota lain, terdapat pembatasan yang ketat untuk pembelian antibiotik, yang membuat pengobatan mandiri semakin sulit.

Kesenjangan ini dapat menjadi peluang bagi tenaga medis yang kompeten untuk mengembangkan strategi ekonomi yang optimal, memanfaatkan perbedaan regulasi tersebut. Dengan dukungan teknologi kesehatan seperti MedicTech, yang memungkinkan pemberian terapi obat dengan dosis yang akurat berdasarkan algoritma rekomendasi dari dataset medis, tenaga kesehatan dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengakses pengobatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan regulasi distribusi antibiotik di berbagai kota mempengaruhi akses pengobatan mandiri?
2. Apa langkah strategis yang dapat diambil tenaga medis untuk memanfaatkan perbedaan akses tersebut guna mendapatkan nilai ekonomi?
3. Bagaimana teknologi MedicTech dapat berperan dalam mendukung kemandirian pengobatan mandiri dengan terapi obat yang akurat dan berbasis data?
4. Bagaimana dampak literasi kesehatan yang tidak merata terhadap akses pengobatan mandiri dan bagaimana upaya pemberdayaan tenaga medis dapat mengatasi hal ini?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbedaan regulasi distribusi antibiotik di berbagai kota dan dampaknya terhadap akses pengobatan.
2. Mengidentifikasi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga medis untuk mendukung akses pengobatan mandiri

3. Mengembangkan model penerapan teknologi MedTech untuk memberikan terapi obat yang lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi.
4. Memberikan rekomendasi strategi untuk pemberdayaan tenaga medis guna meningkatkan kemandirian dalam pengobatan mandiri di tengah keterbatasan akses.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis:** Menyediakan literatur baru tentang keterbatasan akses pengobatan, distribusi obat, dan penggunaan teknologi MedTech.
2. **Manfaat Praktis:** Menyediakan strategi bagi tenaga medis untuk mendapatkan nilai ekonomi melalui optimalisasi perbedaan regulasi distribusi antibiotik dan pengembangan terapi berbasis teknologi.
3. **Manfaat Ekonomi:** Meningkatkan efisiensi distribusi obat dan akses layanan pengobatan melalui solusi berbasis teknologi, yang berpotensi meningkatkan pendapatan tenaga medis dan akses pasien terhadap pengobatan mandiri.

BAB II: TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori Akses Layanan Kesehatan

Tinjauan terhadap teori yang membahas akses layanan kesehatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi akses, seperti regulasi pemerintah, infrastruktur kesehatan, dan ketersediaan obat.

2.2 Perbedaan Regulasi Distribusi Obat di Indonesia

Pembahasan mengenai berbagai peraturan distribusi obat di Indonesia, dengan fokus pada antibiotik, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara berbeda di berbagai daerah.

2.3 Pengobatan Mandiri (Self-Medication)

Analisis mengenai praktik pengobatan mandiri, risiko dan manfaatnya, serta bagaimana regulasi distribusi obat berperan dalam mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan pengobatan mandiri.

2.4 Teknologi MedTech dalam Layanan Kesehatan

Penjelasan mengenai peran teknologi dalam layanan kesehatan, khususnya teknologi MedTech, yang memungkinkan pemberian terapi dengan dosis akurat menggunakan algoritma berbasis data medis.

2.5 Ekonomi Kesehatan: Nilai Ekonomi untuk Tenaga Medis

Pembahasan mengenai konsep ekonomi kesehatan, dengan fokus pada bagaimana tenaga medis dapat mengoptimalkan sumber daya dan keterbatasan regulasi untuk mendapatkan nilai ekonomi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana perbedaan regulasi dan akses pengobatan di beberapa kota di Indonesia akan dianalisis.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di beberapa kota dengan regulasi distribusi antibiotik yang berbeda, mencakup wilayah dengan regulasi ketat dan longgar untuk memberikan perspektif yang lebih luas.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui:

- **Wawancara** dengan tenaga medis yang berkompeten di berbagai kota.
- **Observasi** terhadap praktik distribusi antibiotik di apotek dan platform penjualan online.
- **Dokumentasi** regulasi distribusi obat dari pemerintah pusat dan daerah.
- **Analisis dataset** dari MedicTech untuk memahami penerapan algoritma rekomendasi dosis obat.

3.4 Teknik Analisis Data

Data kualitatif akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola dan strategi yang digunakan tenaga medis dalam memanfaatkan keterbatasan akses. Analisis ini akan diintegrasikan dengan analisis dataset dari MedicTech untuk memberikan rekomendasi yang akurat.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perbedaan Regulasi Distribusi Antibiotik

Analisis mengenai perbedaan regulasi distribusi antibiotik di berbagai kota dan bagaimana hal ini mempengaruhi akses pengobatan mandiri.

4.2 Peluang Ekonomi bagi Tenaga Medis

Pembahasan mengenai langkah strategis yang dapat diambil tenaga medis untuk memanfaatkan perbedaan regulasi guna mendapatkan nilai ekonomi, termasuk peran mereka dalam mendistribusikan obat dengan cara yang aman dan sesuai regulasi.

4.3 Peran Teknologi MedTech dalam Pengobatan Mandiri

Analisis mengenai bagaimana MedTech dapat digunakan untuk mendukung tenaga medis dalam memberikan terapi obat yang akurat dan terstandarisasi berdasarkan algoritma dataset dari dokter spesialis.

4.4 Rekomendasi Pemberdayaan Tenaga Medis

Pembahasan mengenai rekomendasi strategi pemberdayaan tenaga medis, yang melibatkan peningkatan literasi digital, kolaborasi dengan platform MedTech, dan pemanfaatan perbedaan regulasi sebagai peluang ekonomi.

4.5 Keterbatasan Layanan Kesehatan di Waktu Tengah Malam hingga Pagi Hari

Salah satu permasalahan signifikan yang dihadapi oleh masyarakat dan tenaga medis adalah keterbatasan akses layanan kesehatan pada malam hari atau dini hari, ketika klinik, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya tidak beroperasi selama 24 jam. Hal ini menyebabkan penundaan dalam pengobatan untuk penyakit yang muncul di luar jam operasional tersebut. Misalnya, jika seseorang mengalami kondisi seperti alergi kulit, gatal-gatal, atau penyakit ringan lainnya di tengah malam (misalnya jam 23:00 hingga 07:00), mereka seringkali tidak dapat langsung memperoleh pengobatan yang dibutuhkan.

Situasi ini berdampak langsung pada ketidaknyamanan yang dialami pasien dan keluarga mereka. Banyak pasien yang lebih memilih menunda pengobatan, baik karena keterbatasan layanan kesehatan atau karena harus menunggu hingga klinik atau apotek buka. Penundaan ini bukan hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga pada tenaga medis yang mungkin mengalami masalah kesehatan pada diri sendiri atau keluarganya, namun tidak bisa langsung mendapatkan penanganan medis akibat keterbatasan waktu operasional.

Contoh nyata dari masalah ini adalah ketika seorang anak mengalami gatal-gatal atau dermatitis di malam hari, dan orang tua tidak dapat mengakses layanan kesehatan atau membeli obat antibiotik tanpa resep dokter. Sementara apotek yang menjual obat antibiotik mungkin tersedia, regulasi yang mewajibkan resep dokter menjadi penghambat dalam mendapatkan obat yang diperlukan. Kondisi ini memperburuk ketidaknyamanan pasien, yang akhirnya harus menahan gejala penyakitnya hingga fasilitas kesehatan atau apotek yang buka 24 jam tersedia.

Penundaan akses ini menjadi lebih rumit jika berkaitan dengan kondisi yang mungkin memerlukan antibiotik, karena pembelian antibiotik secara bebas terbatas oleh regulasi. Ketidakmampuan untuk membeli obat di luar jam operasional tenaga kesehatan menciptakan situasi di mana masyarakat terpaksa menunda pengobatan atau mencari alternatif pengobatan yang mungkin kurang efektif atau tidak tepat dosisnya.

4.6 Dampak Terhadap Tenaga Medis dan Masyarakat

Keterbatasan akses ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga tenaga medis. Meskipun tenaga medis memiliki keahlian dalam menangani kondisi medis, mereka juga terikat oleh regulasi dan keterbatasan akses pada waktu-waktu tertentu, seperti pada malam hari. Ketika mereka atau keluarga mereka jatuh sakit di tengah malam, mereka mungkin terpaksa menunda pengobatan hingga layanan kesehatan buka kembali, atau harus mencari solusi alternatif yang mungkin kurang optimal.

Keadaan ini memperlihatkan bagaimana bahkan tenaga medis yang seharusnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, juga terpengaruh oleh keterbatasan waktu dan regulasi yang ada. Mereka menghadapi tantangan yang sama dalam hal akses terhadap obat-obatan, seperti harus mendapatkan resep dokter untuk membeli antibiotik meskipun memiliki keahlian yang cukup untuk mendiagnosis kondisi tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini akan merangkum temuan utama mengenai perbedaan regulasi distribusi antibiotik, peluang ekonomi bagi tenaga medis, dan peran teknologi MedicTech dalam mendukung pengobatan mandiri.

5.2 Rekomendasi

1. **Bagi Tenaga Medis:** Mengoptimalkan peran mereka dalam memanfaatkan perbedaan regulasi untuk meningkatkan akses pengobatan mandiri masyarakat dan mendapatkan nilai ekonomi.
2. **Bagi Pemerintah:** Mendorong regulasi yang lebih fleksibel namun tetap aman terkait distribusi antibiotik untuk mendukung pengobatan mandiri yang lebih merata di seluruh daerah.
3. **Bagi Pengembang Teknologi:** Mengembangkan lebih lanjut algoritma berbasis data untuk rekomendasi dosis obat yang lebih akurat dan personal, serta meningkatkan integrasi teknologi dalam layanan kesehatan.

5.3 Rekomendasi terkait Akses Layanan Kesehatan di Malam Hari

1. **Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 24 Jam:** Pemerintah dan penyedia layanan kesehatan perlu mempertimbangkan untuk memperluas jam operasional fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas pada malam hari. Ini dapat mencakup peningkatan jumlah klinik 24 jam atau layanan kesehatan mobile yang dapat diakses masyarakat pada malam hari.
2. **Regulasi Pembelian Obat yang Lebih Fleksibel:** Ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan revisi terhadap regulasi terkait pembelian obat, khususnya antibiotik, di luar jam kerja. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti platform online berbasis resep digital, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh obat yang dibutuhkan tanpa harus menunggu hingga pagi hari. Teknologi seperti MedicTech dapat digunakan untuk menyediakan konsultasi virtual dengan tenaga medis sehingga masyarakat bisa mendapatkan resep yang sah di luar jam operasional tradisional.
3. **Pemberdayaan Tenaga Medis dengan Solusi Mandiri:** Tenaga medis perlu diberdayakan dengan solusi teknologi yang memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan atau akses obat kepada diri mereka sendiri atau keluarga mereka di luar jam

operasional normal, terutama ketika terjadi kondisi mendesak. Pelatihan terkait penggunaan platform digital dan teknologi kesehatan dapat meningkatkan kemandirian tenaga medis dalam situasi darurat.

MedicTech adalah solusi teknologi yang memanfaatkan algoritma dari dataset dokter spesialis untuk merekomendasikan obat dengan dosis yang akurat, yang dapat diakses secara real-time oleh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Solusi ini meningkatkan literasi dan standar pelayanan medis secara merata dan setara, serta memberikan akses yang terjangkau (dapat diakses kapan saja dan di mana saja). Teknologi ini bertujuan untuk memandirikan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, mengurangi tingkat ketergantungan pada sistem konvensional.

Kesimpulan Tambahan

Penambahan ini memperkuat disertasi dengan mengeksplorasi permasalahan keterbatasan layanan kesehatan di malam hari, yang mempengaruhi baik masyarakat umum maupun tenaga medis. Masalah ini dapat diatasi melalui strategi ekonomi dan teknologi yang lebih canggih, seperti MedicTech dan layanan kesehatan online, yang dapat memberikan solusi pengobatan yang cepat dan efektif di luar jam operasional biasa. Strategi ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi tenaga medis dan penyedia layanan kesehatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Menyertakan referensi dari jurnal ilmiah, buku, artikel, serta regulasi terkait distribusi obat dan teknologi kesehatan yang mendukung penelitian.

